

**YANGI FIZIOLOGIK FAOL MODDALARNI PAXTA HOSILDORLIGIGA,
BARG YUZASI VA QURUQ MODDA MIQDORIGA TA'SIRI**

Q.A.Davronov

Farg'ona davlat universiteti dotsenti: q.x.f.d

D.Q.Ibragimova

Farg'ona davlat universiteti doktoranti:

Annotatsiya: Maqolada g'oz'a o'simligining ma'lum rivojlanish davrlarida, ularga har xil yangi fiziologik faol moddalarni ta'siri o'rganilib, paxta hosildorligiga va barg sathiga va quruq massa miqdoriga ta'siri haqida bayon etilgan. O'simliklarga ta'sir etuvchi asosiy moddalar sifatida "Avangart start", "Guliver" biostimulyator g'oz'a o'rtacha hosil o'zgarishi laboratoriya va dala sharoitlarida fenologik kuzatuvlarga asosan o'rganilib, xosil sifatiga ijobiy tasiri kuzatilgan.

Kalit so'zlar: G'oz'a parvarishi, agrotexnik omillar, "Guliver", "Avangart" biostimulyatorlari, "Antiklorat" insektitsit, gumin tuzlari, yantar kislotasi, hosil elementlari, g'oz'a navlari, paxta hosili, Nichiporovich usuli, kimyoviy moddalar.

Kirish: Respublikamiz taraqqiyotining bozor munosabatlariga o'tish davrida barcha yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik maxsulotlari jahon bozori talablariga javob beradigan darajada sifat ko'rsatkichiga ega bo'lishini taqozo etadi.

Shu boisdan, jahon talablariga javob beradigan serhosil, tezpishar, sifatli va kasalliklarga chidamli paxta navlarini yaratish va ularni parvarishlashda yuqori sifatli agrotexnologiyalarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligida ekinlari parvarishida urug'ining unuvchanligi va unib chiqish quvvatini oshirishda, o'simlikning o'sishi va rivojlanishini yaxshilanishida, qurg'oqchilikka, sho'rga, kasallik hamda zararkunandalarga chidamliligini oshirishda fiziologik faol moddalarni o'rni juda katta bo'lib, ular o'simlikka ijobiy ta'sir etadi. (Blagoveshenskiy A.V. (1978), Aximbetova G. Rashidova S.Sh. (2003), Abdualimov Sh.H. (2007).

Respublikamizda mahalliy xomashyolaridan tayyorlangan va chetdan keltirilgan yangi biostimulyatorlarni, o'g'itlarni sinash, qo'llash muddat va me'yorlarini ishlab chiqish maqsadida Farg'ona viloyati o'tloqi soz tuproq iqlim sharoitida yangi ishlab chiqarilgan "Guliver", "Avangart" va "Antiklorat" stimulyatorlari bilan S-8290 g'oz'a navining shonalash davrida ishlov berishning nihollarni o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'sirini o'rganish hamda maqbul me'yorlarini aniqlab, ishlab chiqarishga tavsiya etish uchun tajribalar olib bordik.

Tadqiqot ishimizdagi biostimulyatorlarni qisqacha kimyoviy va fiziologik tavsifi.

Guliver urug‘larni ekishdan oldin dorilashda va ekinlarni bargi orqali oziqlantirishda qo‘llaniladigan ekinlarni o‘sishi va rivojlanishini faollashtiradigan stimulyatorlar kompleksi. Guliver stimulyatorlar Gumin kislotalarni kaliy tuzlari 40g/lda, yantar(qahrabo) kislotasi 3g/l va mikroelementlar. Ekin unib chiqishini tezlashtiradi, o‘shish quvvatini oshirib, ildiz tizimini o‘shish va rivojlanishini tezlashtiradi. Ekinlarni noqulay tashqi muhit ta‘siriga va kasalliklarga chidamliligini oshiradi. Gullash va xosil to‘plash xususiyatlarni yaxshilaydi. Ekin turiga qarab xosildorlikni 10-15%ga oshiradi va xosilni sifatini yaxshilaydi.

Avangart Start ekinlar tomonidan oson o‘zlashtiriladigan, makro-mikro elementlarning eng muqobil nisbati bo‘lgan murakkab o‘g‘it. Urug‘larga ekishdan oldin ishlov berishda va ekinlari bargi orqali oziqlantirishda qo‘llaniladi. Preparatning afzalliklari xosildorlikni 10-30% oshiradi (ekin turiga qarab). Urug‘ni rivojlanish quvvatini 3-5% ga dalada unib chiqishini 8-10% ga oshiradi, yoppasiga unib chiqishini ta‘minlaydi. Ekinlar immunitetini, ularning kasalliklarga chidamliligini oshiradi, o‘sishi va rivojlanishi kuchaytiradi. Ekinlarda mikroelementlarning yetishmasligi tezda bartaraf etadi. Ekinlarning past, sovuq xaroratlarga chidamliligini oshiradi va kuzgi ekinlarning yaxshi qishlashiga yordam beradi. Ildiz tizimini, ayniqsa, yon ildizlarining o‘sishi va rivojlanishini faollashtiradi, mineral ozuqalarni va suvni faol iste‘mol qilish xususiyatlarni kuchaytiradi.

Olingan natijalar va ularning taxlili.

1-Jadval

№	Tajriba variantlari	Qaytariqlar bo‘yicha,			Terimlar bo‘yicha		O‘rtacha hosil	Nazorat dan farqi
		I	II	III	1	2		
1	Nazorat	32,9	27,6	28,9	20,8	10,0	30,8	-
2	Universal (andoza)	30,6	33,6	31,6	21,8	10,1	31,9	1,1
3	Antiklorat	30,6	34,2	32,9	21,6	11,0	32,6	1,7
4	Avangart	39,5	35,5	38,2	26,1	11,6	37,7	6,9
5	Guliver	36,8	39,5	36,2	23,7	13,8	37,5	6,7
6	Gul+Avan+Antiklorat	34,9	36,2	32,6	23,6	11,0	34,5	3,7
7	Avan+Gul+Antiklorat	36,2	34,2	31,6	22,8	11,2	34,0	3,2
8	Gul/Avangart/Antiklorat	39,5	34,2	34,2	24,8	11,2	36,0	5,1

Tajriba xulosalari: Biostimulyatorlar qo‘llanilgan variantlarda nazoratga nisbatan 1,1-6,9 s/ga qo‘shimcha hosil olingan bo‘lib, bu ko‘rsatkich Avangart nisbatan 6,9 s/ga yoki qo‘shimcha 6,2-10,8% ni tashkil etdi.

G‘o‘zani bargidan oziqlantirishda Guliver variantida qo‘llanilganda ham nazoratga nisbatan 6,7 s/ga qo‘shimcha paxta hosil olingan bo‘lib, bu ko‘rsatkich Gul+Avan+Antiklorat aralashma xolatida qo‘llanilgan variantda 3,7 s/gani, 7 variantdagi aralashmamizda esa me‘yorlarda qo‘llanilganda qo‘shimcha 3,2 s/ga ni tashkil etdi.

Tajribada eng yuqori hosildorlik Avangart va Guliver biostimulyatorlari 6,7-6,9 s/ga qo‘shimcha paxta hosili olindi hamda Gul/Avan/Antiklorat biostimulyatorlarida qo‘llanilgan variantlarda olingan bo‘lib, 5,1 s/ga qo‘shimcha paxta hosili olindi. Olingan kuzatuv natijalaridan ko‘rish mumkinki, fiziologik faol moddalar qo‘llanilgan variantlarda o‘simlikni bo‘yi, hosil shoxi, shonalar va gullar soni kabi ko‘rsatkichlarida biroz ko‘proq bo‘lganligi kuzatildi. “Guliver” va “Avangart” biostimulyatorlarimiz me‘yorlarda qo‘llanilgan variantlarda hosil shoxi va shonalar sonida yuqori ko‘rsatkichlariga ega bo‘lganligi aniqlandi.

“Guliver”, “Avangart” va “Antiklorat” biostimulyatorlarini barg g‘o‘za barg yuzasi va quruq massasini o‘zgarishiga ta’siri.

Barg atrofni variantlar xisoblaganda 20mm(gr) dagi og‘irligini taqqoslaganda 6-variantda 13 gr, va 4-5-8 variantlarda nazoratga nisbatan 2 grga ortganini ko‘rish mumkin. Barg atrofni xisobi bo‘yicha 6-variantda 192 gr nazoratga nisbatan 69 gr ga ortiq ekanini ko‘rish mumkin. Guliver variantda xam 186gr boshqa variantlarga nisbatan ortganini ko‘rish mumkin.

Barg sathi bo‘yicha xisobot 25.07.2023

2-Jadval

	Variantlar	Barg atrofi (gram)	Barg diametric (20) mm (gram)	Poya(gram)
1	Nazorat	123	8	305
2	Universal (andoza)	134	6	244
3	Antiklorat	136	8	270
4	Avangart	156	10	299
5	Guliver	186	10	289
6	Gul+Av+Antik	192	13	302
7	Avan+Gul+Antik	121	8	186
8	Gul/Av/Antik	155	10	267

Yuqoridagi jadvaldagi bargi sathi bo‘yicha xisoblangan massani quruq moddasi bo‘yicha bargini xisoblanganida 3- Antiklorat variantida nazoratga nisbatan 3 gr ortiqiligini ko‘rish mumkin. 4-5 variantlarda xam qolganlarga nisbatan ortganini

ko‘rish mumkin. Paxta grammi bo‘yicha 4 variantda 56 gr nazoratga nisbatan 21 grga ortiqligi ko‘rindi.

Quruq modda miqdori 25.08.2023

3-Jadval

№	Variantlar	Bargi gr	Poya gr	Chanoq gr	Paxta gr
1	Nazorat	55	37	9	21
2	Universal (andoza)	31	29	14	14
3	Antiklorat	58	43	22	42
4	Avangart	45	25	19	56
5	Guliver	45	37	13	29
6	Gul+Av+Antik	33	15	18	32
7	Avan+Gul+Anti k	42	22	15	27
8	Gul/Av/Antik	40	29	25	32

G‘o‘zaning gullash-meva tugish davrida har bir variantdan 3 tadan o‘simlik ildizi bilan olindi. Diametri 20 mm li qurilmada har bir variantdagi barglar diametri qirildi va elektron tarozida tortildi. Bundan tashqari o‘simlikning poyasi va barg atrofi vazni alohida tortildi. Nam holatda barg diametri 10-13gr, barg atrofi 156-186 gr va o‘simlik poyasi 299-300grni tashkil qildi. Nazoratga nisbatan barg yuzasi 6- variantda 5gr ga guliver va avangart variantida es 2 gr ga oshganligini ko‘rish mumkin. Quruq massa miqdori bo‘yicha ko‘rsatilgan variantda Antiklorat variantida nazoratga nisbatan barg sathi 3 gr ga tanasi 6gr ga yuqori ekanligi ko‘rsatildi. Chanoq vazni bo‘yicha 8- variantimiz eng yuqori ko‘rsatgichni egallagan. Ya’ni nazoratga nisbatan 16 gr ga yuqori o‘lchandi. Paxta vazni bo‘yicha 4- variantimiz 56 gr ni tashkil etdi. Bu qolgan variantlarga nisbatan eng yuqori natijadir.

Tajribalardan olingan ma’lumotlardan ta’kidlash mumkinki, Antiklorat, Avangart va Guliver biostimulyatorlar bilan g‘o‘zaning chinbarg, shonalash davrida qo‘llanilganda o‘simlikning o‘sishi va rivojlanishini yaxshilanib, keyinchalik g‘o‘zaning barg sathini me’yorida bo‘lishiga olib keldi. G‘o‘zaning fiziologik jarayonlarida, maqbul o‘sishi va rivojlanishida barg yuzasini ta’siri kattadir. Tajribada barg yuzasi Nichiporovich usulida g‘o‘zadagi barg soni va uning nam holdagi og‘irligini e’tiborga olib, shonalash-gullash va meva tugish-pishish davrida hisoblandi.